

Контент мировых религий как источник противодействия коррупционным явлениям (кого бы еще привлечь к борьбе с коррупцией?)

DOI 10.22394/1726-1139-2017-12-157-170

Цацулин Александр Николаевич

Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Профессор кафедры менеджмента
Доктор экономических наук, профессор
vash_64@mail.ru

РЕФЕРАТ

Статья посвящена Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря. Автор материала рассматривает жизненно важные вопросы этой пока недостаточно успешной борьбы и неэффективного противодействия коррупционным явлениям, которые обнаруживаются в различных областях жизни и не только нашего общества, но и многих других стран. Автор пытается выяснить, как коррупция трактуется в воззрениях основных мировых религий — христианства (частично), ислама и национальной религии — иудаизма. В статье даются исторические реминисценции и авторские комментарии к текстовым фрагментам главных письменных источников названных религий. Высказываются суждения об истоках, корнях и главных причинах, безусловно, аморального, вредоносного и разрушительного явления — коррупции, которое глубоко поразило национальные экономики многих развитых и большинства развивающихся стран планеты. В завершение статьи автор высказывает свое мнение о мерах борьбы с коррупцией в виде трех самостоятельных выводов. Но главное, что пытается выразить автор статьи своим оценочным суждением по отношению к накопленному отечественному опыту борьбы с коррупцией, — это вместо решения конкретной проблемы, ее пытаются переформулировать.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

коррупция, взятки, хищение бюджетных средств, отмыwanie коррупционных доходов, мировые религии, апостолы, пророки, святые, пастыри, коррупциогенность, конфессии

Tsatsulin A. N.

The Content of World Religions as Source of Counteracting to Corruption Phenomena (who Else Would be involved in the Fight against Corruption?)

Tsatsulin Alexander Nickolaevich

North-West Institute of Management, Branch of RANEPA (Saint-Petersburg, Russian Federation)
Professor of the Chair of Management
Doctor of Sciences (Economy), Professor
vash_64@mail.ru

ABSTRACT

The article is dedicated to the International Holiday — the Day of Fight against Corruption on 9 December. The author of the material considers the vital issues of this so far unsuccessful struggle or ineffective counteraction to corruption phenomena that are revealed in various areas of life and not only our society. The author tries to find out how corruption is treated in the views of the main world religions — Christianity (partially), Islam and national religion — Judaism. The article gives historical reminiscences and authorial comments on the text fragments of the main written sources of these religions. Judgments about the origins, roots and main causes, of course, of the immoral, harmful and devastating phenomenon of corruption, are deeply rooted in the national economies of many developed and most developing countries on the planet. At the end of the article, the author expresses his dissenting opinion on measures to combat corruption in the form of three independent conclusions. But the main thing

that the author tries to express in relation to the accumulated domestic experience of fighting corruption is instead of solving a specific problem, it is being reformulated.

KEYWORDS

corruption, bribery, embezzlement of budgetary funds, money laundering, world religions, apostles, prophets, saints, shepherds, corruptionism, confessions

Чем больше в государстве коррупции,
тем больше законов.

П. К. Тацит (Анналы. Книга III)

Введение

Настоящая статья построена по материалам доклада, сделанного автором на межвузовской научно-практической конференции «Коррупция как угроза безопасности личности, общества, государства», которая была проведена 8 декабря 2017 г. Первым пограничным кадетским военным корпусом Федеральной службы безопасности Российской Федерации и куда были приглашены сотрудники и преподаватели СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ (Санкт-Петербург)¹. Необычная тема доклада и последующей статьи задана непосредственно организаторами прошедшей Конференции.

Международный день борьбы с коррупцией был провозглашен Генеральной ассамблеей ООН и теперь ежегодно официально отмечается в России 9 декабря, как дата подведения итогов комплекса антикоррупционных мероприятий. В этот день в 2003 г. была предложена для подписания Конвенция ООН против коррупции, как основополагающий документ, который обязывает подписавшие его страны объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Согласно одному из положений Конвенции, необходимо возвращать средства в ту страну, откуда они поступили в результате коррупции. РФ была в числе первых стран, подписавших и ратифицировавших в 2006 г. указанный документ. Тем не менее ст. 20 Конвенции ООН в РФ напрямую не применяется из-за отсутствия пока правовых оснований в виде нормативных актов.

Коррупция рассматривается в качестве весьма существенного фактора, реально угрожающего национальной безопасности Российской Федерации, а проблема противодействия коррупции представляется исключительно актуальной и предельно важной. Прямым следствием институтированного в нашей стране образования под названием «коррупция» стал уход в тень (с оттенками черного и серого) части национального хозяйства, работающего в режиме «гаражной экономики» и оттягивающего на себя, по авторской оценке, до 23% созданного официально объема ВВП в текущих ценах.

Борьба с коррупцией и экономической преступностью является одним из приоритетных направлений деятельности МВД РФ². Мероприятия, направленные на предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие правонарушений в данной сфере, осуществляются непрерывно. В 2016 г. МВД РФ в этом направлении была проведена масштабная работа с впечатляющими результатами.

¹ Программа и Материалы межвузовской научно-практической конференции «Коррупция как угроза безопасности личности, общества, государства», г. Пушкин — 8 декабря 2017 г. // Сб. науч. ст. Ч. 1. СПб. : Изд-во Первого пограничного кадетского военного корпуса ФСБ РФ, 2017.

² Указ Президента РФ «О мерах по противодействию коррупции» от 19.05.2008 № 815. Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

По информации Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, в январе-октябре уже прошедшего 2017 г. правоохранительными органами выявлено 25,7 тыс. преступлений коррупционной направленности, из которых 5,3 тыс. — в крупном и особо крупном размере. Установлено больше 12 тыс. лиц, совершивших преступления, из них привлечено к уголовной ответственности более 10 тыс. чел., в том числе выявленных сотрудниками органов внутренних дел более 9 тыс. Окончено расследованием 22,1 тыс. преступлений данного вида. Из них 19,3 тыс. направлены в суд.

Экономический ущерб от коррупционных действий представляется колоссальным.

Так, Генеральный прокурор России Ю. Я. Чайка определил общую сумму ущерба от преступлений коррупционной направленности в России за 2016 г. в размере 43,8 млрд руб., что равносильно 10% от стоимости суммарного ущерба по всем видам преступлений в целом по стране. Более того, по сравнению с предыдущим годом эта оценка подросла примерно на 3 млрд руб.¹ Но эти оценки касаются зафиксированных фактов хозяйственной жизни страны, и они явно занижены. Коррупция проникла во все поры национальной экономики и в регулирование рыночного хозяйства. Л. Г. Бызов резюмирует: «Коррупция в России — это образ жизни, в которой ни власти, ни бизнес, ни общество не хотят жить по закону» [2].

И глава ФАС РФ И. Ю. Артемьев проблему неблагоприятного состояния российского рынка усматривает в том, что «...антимонопольное законодательство и без уголовной составляющей имеет явный карательный и коррупционный уклон. Ежегодно ФАС возбуждает свыше 10 тыс. дел, из них 2600 — по злоупотреблению доминирующим положением и около 300 — по соглашениям и согласованным действиям. Это на один-два порядка больше, чем в развитых странах»².

Определение проблемы

Понятие «коррупции», как и само явление, предельно сложное, многоаспектное, структурное, всеобъемлющее и, разумеется, до конца не исследованное. Многообразие проявлений коррупции в обществе как системного явления поражает воображение — это и многочисленные примеры экономической, политической коррупции, бытовой, и, естественно, отвратительной, по существу, контент коррупционной морали и коррупционного мировоззрения. Все это представляет собой значительную опасность для российской государственности [10]. С точки зрения организации Transparency International³, Всемирного банка и других международных институтов, коррупция — это злоупотребление доверенной властью ради личной выгоды.

Юристы же предпочитают более строгие определения с соответствующими им наказаниями согласно, например, ст. 290 УК РФ «Получение взятки», «Злоупотребление полномочиями» (ст. 201), «Коммерческий подкуп» (ст. 204). К тому же, несмотря на то, что, строго говоря, юридико-технически установленный факт коррупции почти везде является уголовным преступлением, само понятие включает в себя и неэтичные, хотя и уголовно ненаказуемые поступки, например, кумовство. В целом ряде случаев оценить экономические последствия от фактов коррупции затруднительно по следующим обстоятельствам: существенная латентность явления; невещественность/нематериальность отдельных коррупционных проявлений.

¹ Общий ущерб от коррупции в России в 2016 году [Электронный ресурс]. URL: <http://www.the-village.ru/village/city/situation/252183-corruption-russia-2016/> (дата обращения: 14.12.2017).

² *Скоробогатый П.* ФАС уполномочен запретить // «Эксперт», 28 октября — 3 ноября 2013 г. № 43 (873). С. 26.

³ *Transparency International* — неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру. Именно в ее индексе восприятия коррупции в различных странах Россия находится на 126-м месте из 159 возможных.

Так, назначение родственника чиновника, не имеющего необходимых профессиональных компетенций, на высокооплачиваемую государственную должность даже при отсутствии факта взятки, способно нанести материальный и моральный урон государственным интересам и самому институту государственной/муниципальной службы в связи с непрофессионализмом, ошибочно принятыми решениями. Хотя измерение такого ущерба всегда проблематично. Но попытки оценить мнение бизнеса о наиболее коррупциогенных сферах, а также об изменениях в области борьбы с коррупцией, проводятся давно и повсеместно.

Пример такой попытки отражен в нижеследующей таблице. В выборочном статистическом исследовании и по ограниченным сферам приняли участие 643 компании, структурно относящихся — 46,7% к малому бизнесу; 47,1% к среднему и 6,2% (согласно градации на 2013 г.). Разумеется, в отлакированных результатах исследования просматривается и некоторое лукавство в ответах респондентов, хотя и анонимных, в зависимости от масштаба опрашиваемого бизнеса.

Таблица

**Результаты оценки бизнес-сообществом Санкт-Петербурга
уровня коррупции и антикоррупционных инициатив городских властей за 2013 г., %**

Наименование структуры	Совсем не коррумпированы	Несколько коррумпированы	Весьма коррумпированы	Затрудняюсь ответить	Всего
Губернатор Петербурга	35	19	9	37	100
Правительство Петербурга	15	35	29	21	100
ЗакС Петербурга	18	27	30	25	100
Прокуратура Петербурга	7	29	38	26	100
Суды Петербурга	6	35	48	11	100
Налоговые органы Петербурга	30	16	21	33	100
Полиция Петербурга	3	23	55	19	100
Таможенные органы Петербурга	17	30	27	26	100
Бизнес-компании с госучастием	11	29	47	13	100

Источник сведений: анонимные опросы и анкетирование Регионального делового журнала [4, с. 5].

Исследования же подобного рода по оценке субъективных мнений среди масс верующих и атеистов, а также в конфессиональных аспектах, насколько автору статьи известно, не проводились в России вовсе.

История проблемы

Корни коррупции уходят в глубокое прошлое человеческих цивилизаций, зафиксированы в анналах истории, и в различных выявленных достоверных источниках уже содержатся соответствующие упоминания, исторические факты и наставления. Первым известным читающей публике бескорыстным борцом с коррупцией, по всей видимости, оказывается шумерский Урунимгина (известный также как Уру-

кагина), царь Лагаша, живший и героически сражавшийся с экономическими злоупотреблениями своих чиновников еще в XXIV в. до н. э.

Несколько отличающиеся результаты дают оперативные опросы ВЦИОМ, по которым чаще всего взятки получают налоговые инспекторы (21% опрошенных), судьи и другие работники правоохранительных органов (16,25%), пожарные и строительные инспекторы (13,9%). Крупнее всего получают взятки чиновники, распределяющие госконтракты (13,40%), таможенники (12,50%) и сотрудники законодательных органов (4,10%)¹.

Коррупцию преследовали, правда, безнадежно, месопотамские, индийские цари, египетские фараоны и китайские императоры, что зафиксировано в религиозной и юридической литературе тех времен. Само же слово коррупция — латинское, родом из Древнего Рима (*corruptio, corrumpere* — лат.). То есть проблема коррупции сама по себе древнейшая и, как подтверждает Конвенция ООН, до сих пор до конца не разрешенная. Современный «Англо-русский словарь общей лексики» дает целую гамму синонимов, характеризующих отвратительное явление коррупции со всех сторон: порча, гниение, распад, разложение, упадок, порочность, развращенность². Но откуда накопилось столько отталкивающих «оттенков черного»?

Так, процесс усиления государственной централизации в период европейского средневековья привел не только к расширению коррупции вширь и вглубь, но даже способствовал обновлению правового лексикона за счет такого удивительного и специального термина, как «терпимая норма» коррупции. Настоятельные рекомендации воздерживаться от подкупа судей содержатся в Талмуде, Библии, Коране, в текстах буддийской Трипитаки (изложения Дхармы) и в иных сохранившихся древних религиозных текстах. Откровенное неприятие коррупционных мотивов прослеживается во всех авраамических религиях (иудаизме, христианстве, исламе), а также в других мировых религиях *откровения* (буддизме, индуизме) — в них Бог раскрывает себя людям, сообщая им свою волю и предписывая им определенное поведение.

Религия как форма духовной культуры, и не только верующих, изучает с помощью теологического инструментария (а, например, с недавних пор на кафедре теологии в МФТИ) фундаментальные вопросы жизни, бытия в режиме «зри в корень» (удачное выражение из Библии³). То есть религия оказывает воздействие практически на все стороны этого бытия и серьезно затрагивает сферу человеческого сознания. Общество без религии (не путать с национальной идеей) или с искаженной религией (не путать с политической доктриной) дичает, деградирует, что можно, к сожалению, наблюдать на практике повсеместно. И здесь возникает чисто юридико-технический вопрос: позволяет ли действующая Конституция РФ разрабатывать и устанавливать какую-либо идеологию в качестве государственной и/или обязательной?

Что же касается коррумпированного духовенства, представляющего кастовый мир и демонстрирующего сословную солидарность, то эта ситуация порождена, как не покажется странным, также пассивностью верующей части населения, его нежеланием глубоко изучать каноны догматического богословия с помощью просвещенных пастырей, придерживающихся принципов аскезы. Поскольку, досконально зная предмет, можно гораздо эффективнее бороться с коррупцией в среде духовенства, что делал даже Иисус Христос, именно его проповеди были направлены в основном против духовенства в лице фарисеев, книжников (соферим),

¹ Отчет ВЦИОМ [Электронный ресурс]. URL: <http://www.bkg.ru/library/articles/?ELEMENT-ID=3195>. (дата обращения: 08.01.2018).

² Палажченко П. Англо-русский словарь общей лексики (Несистематический словарь). М. : АБВУ, 2008. 100 тыс. статей.

³ Библия. Ветхий Завет [Электронный ресурс]. URL: <http://duhpage.sed.lg.ua/Azy/Bible/Old/vtorozakonie.htm>. (дата обращения: 27.11.2017).

лукавых раввинов и компрадоров, а также разбойников-террористов из Иудеи (2 колена Авраамова) и Израиля (10 колен) — zelотов.

Религия традиционно составляет интересный и сложный предмет для изучения. По сути, для многих истинно верующих религия представляется самой большой, важной темой в их жизни, своеобразной институциональной скрепой. А сводить твердым атеистам этот предмет к адаптации пары-тройки расхожих штампов, отбрасывая неясности контента религиозного источника, трудности его понимания и не пытаясь в его положениях серьезно разобраться, — это, по крайней мере, подход весьма поверхностного человека, исподтишка исповедующего агностицизм¹.

Суть же истинного заключена в том, что, если народ не хочет изучать религию, правители церкви и духовенство монополизируют эту сферу, начиная придумывать свои варианты толкования «от имени Бога». В Евангелии от Иоанна, Сын Божий сообщает: «Я есмь Путь, и Истина и Жизнь» (Ин. 14:6). По П. А. Флоренскому, «Истина для еврея, действительно, есть «верное слово», «верность», «надёжное обещание» [12, с. 22–23]. Но разбираясь, что и где написано, благочестиво сверяя с явленными в Священном Писании примерами, можно исправить допущенные злоупотребления в области догматов религии, оздоровив ее интерпретационную канву весьма значительно.

Кстати, И. В. Сталин, разогнав окончательно в 1943 г. хорошо прикормленную, достаточно лояльную, проагентурную и пр. группу «обновленцев»², захвативших руководство РПЦ, и сделав ставку на «маргиналов» в среде духовенства, представляющих так называемую Тихоновскую Церковь³, отобрав у церковного клира привилегии в ходе целевых репрессий, в известной мере тем самым способствовал оздоровлению в целом отечественного института главной религии страны. Божий промысл действовал в этом вопросе через Вождя всех народов, его руками. Тем не менее в лоне РПЦ остались наиболее искренние, служащие ради идеи, а не ради денег, славы и имени.

В целом во времена СССР квалификационный уровень духовенства был весьма высоким, священники были достаточно аскетичны, их образ жизни и качество служения больше соответствовали библейским идеалам, и это было привлекательно для истинно верующих, а также страждущих духовно-нравственного исцеления настоящей верой. Здесь следует правильно понимать, что аскетизм представляет собой совокупность физических, нравственных упражнений, направленных на освобождение духа, т. е. образ жизни, который отвечает требованиям аскезы. А Предстоятель РПЦ, Святейший Патриарх Кирилл (Гундяев) уточняет: «Нет большей аскезы, чем обуздывать ум... нет худшей болезни, чем быть жадным...»⁴.

¹ Агностицизм — термин, введенный в философский оборот Т. Г. Гексли и Г. Спенсером, обозначающий непознаваемость сущности вещей и первопричин сущего.

² По поводу «обновленцев» (сторонников «Живой церкви») М. А. Булгаков в 7-й (из 8 сохранившихся) редакции своего романа «Мастер и Маргарита», которой располагает и РПЦ, описал в 18-й главе такой интересный эпизод в поведении буфетчика А. Ф. Скокова после посещения «нехорошей квартиры» № 50 — он идет в храм за духовной поддержкой и успокоением. Но там «обновленцы» организовали торговлю каким-то бараклом нерелигиозного содержания (как тут не вспомнить сцену из евангельского повествования об изгнании Иисусом Христом с помощью бича из веревок торжища и меновщиков из портика Храма Соломона — Мф. 21:12–13; Ин. 2:13–16 и др. [11]), а церковные службы прекратились, т. е. буфетчик был «извергнут из лона церкви», и лишь после этого фиаско он отправился к проф. Кузьмину за своим окончательным смертельным диагнозом.

³ Особое мнение Кураева А. [Электронный ресурс]. URL: <https://echo.msk.ru/programs/personalno/2109446-echo/mmread/> (дата обращения: 14.12.2017).

⁴ [Электронный ресурс]. URL: <http://vita-schola.ru/duhovnye-praktiki/sila-askezy.html/> (дата обращения: 01.01.2018).

Борьба за выживание для религии вполне естественна, она и должна быть такой, «будете гонимы за имя Мое». Первый же признак внутренне здоровой религии в том, что она практически независима от государственных институтов. Истинная религия — это всегда подвижничество и вольнодумство относительно мирских законов и правил. Никакой царь или президент не выше истины [5]. Но, разумеется, интересы религии и государственной политики густо и тесно переплетались во все времена и всюду.

«В управлении государством мы создадим неразбериху... Мы незаметно будем способствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель... Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов и, прежде всего, вражду и ненависть к русскому народу, все это мы будем ловко и незаметно культивировать, все это расцветет махровым цветом» (1948) [8, с. 16].

Столь пространный цитата, рисующая страшные картины грядущего апокалипсиса для России, — какому автору, явно с большим воображением, она могла бы принадлежать? Ответ может удивить читателя: автором текста является А. У. Даллес (1893–1969), который в период 1942–1961 гг. работал, а затем возглавлял ЦРУ США, бывший человеком, безусловно, религиозным, исповедовавшим, кстати, иудаизм и являвшимся одним из руководителей американского масонства.

Автору приведенной цитаты приписывают (и в последние годы все чаще подтверждается этот факт) составление такого документа, как План Даллеса, или Гарвардский проект, или проект «Анаконда», или «Комитет 300» и т. д. для нашей страны. Именно эти документы, имевшие статус государственных доктрин, содержали детальные планы насаждения в СССР, а затем и в России изошренных коррупционных схем. План как слепок с «Протоколов собраний Сионских мудрецов», подлинность которых повсеместно отвергается, а сам документ, историками давно считающийся «фальшивкой», оказался на практике достаточно живучим и эффективным по силе своего воздействия.

Религиозные корни противодействия коррупции

Иудаизм. Но как сама иудейская, самая древняя религия относится к проблеме коррупции? Иудейская библия — это Талмуд и Тора, а десять Моисеевых заповедей стали основами других, более молодых и динамично развивающихся мировых религий. Кроме заповедей христианство и ислам заимствовали и многие принципы иудаизма из Торы (Пятикнижие Моисея), например, «не причиняй другому боль». В иудаизме гомосексуализм и скотоложество по-прежнему запрещены, даже если они не причиняют никакого вреда остальным, не участвующим в этом процессе людям. Интуитивно понятно, что такой запрет оправдан во многих отношениях.

Дело в том, что, будучи оторванным от остальных моральных требований, принцип «не причиняй зло» лежит в основе идолопоклонства. Твои отношения с идолом никого не касаются. Главное, чтобы ты не переступал границ чужой личной автономии, тогда все будет хорошо. Но почему-то рано или поздно все системы идолопоклонства разваливаются, причиняя неопишуемые страдания людям. Других примеров история просто не знает [7].

Требовать от законодателей введения законов против черствости не имеет смысла. Всегда есть множество способов обидеть человека неподсудно. Да и сама система законодательства не искореняет равнодушие, хамство, наглость и пр., а занята совсем другим делом: законы стоят на охране порядка, т. е. направлены против дурных поступков, а не иницируют добрые поступки граждан. Может быть, поэтому

наблюдается всеобщее падение нравов. Мораль деградирует даже в витринной цитадели законности — в США.

Американскую юридическую систему год от года пытаются укрепить, а мораль, наоборот, падает. Но поскольку система законности неразрывно связана с моральным климатом страны, то сила законности тоже катится вниз. Ибо не бывает такого, чтобы коррозия морали, этики не затронула тех, кто стоит на охране порядка и нравственных устоев. Судьи, судящие людей за взятки, сами начинают брать взятки. Полиция и иные силовые структуры, борющиеся с преступностью, сами приобретают узнаваемо криминальные черты и окраску.

Таким образом, сознание *личной выгоды* перечеркивает все преимущества возможного составления *общественного договора*¹. Именно по этой причине во всех без исключения странах растет уровень серьезных правонарушений из года в год. Изучая динамику этого процесса, теоретически можно спрогнозировать для некоторых обществ дату, когда все их граждане переедут на более или менее постоянное жительство в тюремные камеры и лагеря. Если, конечно, исключить искренне религиозных людей, а также тех, кто принципиально честен изначально *и/или a priori*.

Уровень восприятия евреев, полученный и заданный на священной горе Синай, определяется как уровень *Письменной Торы*, которая действительно предлагалась Всевышним всем народам в виде Заповедных скрижалей (через посредничество братьев — Моисея и Аарона). В Торе, взятой на вооружение по разным причинам только евреями 3,3 тыс. лет назад, нашли место 613 моральных установок и идей: не убивай, не кради, не ставь камня перед слепым и т. д. Все они представляют собой прямые указания — что надо делать и чего делать нельзя. Прямые указания «делай» нужны для того, чтобы человеку в этом мире было хорошо. Запреты «не делай» нужны для того, чтобы ему не было там же плохо. Но не вся человеческая боль, которую причиняется друг другу, подчинена Закону.

В целом иудаизм относится к христианству как к своему «производному», «дочерней религии», призванной нести народам мира базовые элементы иудаизма. Руководство Московской Патриархии РПЦ старается подчеркивать культурно-религиозную общность с иудеями. Многие элементы христианства напрямую заимствованы из иудаизма:

- так, церковный ритуал (т. е. собрание верующих для молитвы, чтения Писания и проповеди) заимствован из схем синагогального богослужения;
- некоторые христианские молитвы — это, по существу, переработка еврейских оригиналов, например, «Отче наш» (Каддиш);
- молитвенные формулы имеют еврейское происхождение — аминь (Амен), аллилуйя (Галилуйа), осанна (Хошана);
- некоторые христианские обряды преобразованы из еврейских, например таинство крещения (обрезание и микве);
- главную священную книгу иудеев Танах (ТаНаХ — Еврейская Библия, Иудейская Библия) христиане считают и своей священной книгой, называют ее Ветхим Заветом, а дополнив текст Новым Заветом, составили свою Библию²;

¹ В настоящее время основные проблемы, обозначенные во взаимоотношениях между государственной властью и гражданским обществом, анализируются Общественной палатой, которая является уже 12 лет высшим официальным представителем гражданского общества в РФ. Именно на Общественную палату при ее создании возлагались надежды на содействие в борьбе с коррупцией и в укреплении межнационального мира посредством подготовки ежегодного доклада об эффективности антикоррупционной работы.

² Танах [Электронный ресурс]. /<http://www.moshiach.ru/sait/projets/5074.html/> (дата обращения: 26.12.2017).

- Яхве (Ягве) — имя Бога Библии. Но поскольку употреблять имя Бога запрещено, то в иудаизме принято название Хашем, Адонай, Элогим¹ и т. д., а в христианстве Господь, т. е. Господин, Креатор (*Creator* — католическ.), Творец, Иегова и т. д.

Но вернемся к Заветам. Если иудей на службе у государства/народа делает «ближнему своему» плохо, из корыстных соображений причиняет сознательно ближнему вред, преодолевает и нарушает запреты, то для грешных душ коррупционеров, преступивших Закон, Талмуд заблаговременно и красочно расписывает муки ада непосредственно в геенне огненной (Эруб, 19) [3, с. 531–532]. Особенно устрашающие сцены с детальным описанием непереносимых физических страданий предусмотрены для бесчестных судей и продажных секретарей, которые согрешили в присутственных местах. В этом смысле мрачные инсталляции триптиха Х. Босха, точнее его правой створки «Музыкальный Ад», по сравнению с настоящими, леденящими душу адскими муками из Талмуда, иллюстрируют всего лишь комиксы для читателей с возрастной пометкой 12+.

Христианство (православие). Последние 27 лет экономических и политических свобод вновь стали временем испытания для российского народа. Сложившаяся в годы большевистского лихолетья бюрократическая система управления страной в последующие 74 года неуклонно продуцировала заметную коррупционную компоненту, которая в постсоветское время, к концу второго десятилетия XXI в. превратилась в доминирующий механизм государственной машины публичного управления и квазирыночного способа ведения хозяйствования. Особенно критическим стало общественное отношение к федеральным, региональным, местным, в том числе и национальным, элитам, которые сегодня сформировали вокруг себя порочные экономические кланы, зачастую связанные с организованной преступностью, одержимые жадной наживы и упивающиеся своей безнаказанностью.

Государственная и муниципальная служба, и даже система местного самоуправления, сегодня в глазах общественности почти всегда выступают маркером nepopядочности, тесной интеграции с теневыми рынками, отмыванием денег, политикой офшора, вывозом капиталов и пр. Популярной для всевозможных анализов в СМИ и соответствующих узких специалистов стала своеобразная коррупционная триада: «распил, занос, откат». Проводя напрашивающиеся здесь исторические параллели, любопытно вспомнить о громадном количественном росте бюрократического аппарата в Римской империи поздних ее периодов.

Этот рост привел, в конце концов, к тому, что государственные должности рассматривались как часть собственности, которую можно эксплуатировать. Неслучайно в проекте Кодекса этики и служебного поведения работника МВД РФ, одобренного прежним министром этого ведомства Р. Г. Нургалиевым (2004–2012), взятка деликатно именовалась *административно-статусной рентой*. Правда, римский император Октавиан Август пытался противодействовать этому тренду и раздавал избирателям свои личные средства, чтобы они уже ничего не требовали от кандидатов на государственные должности, но безрезультатно. Разрушительное влияние коррупции было одной из главных причин распада Древнего Рима.

Лишенная внутренней христианской правды подобная внутренняя государственная политика, как правило, ведет к духовному, а затем и к общественному оскудению и омертвлению социума. Как писал великий русский святитель Тихон Задонский (1724–1783), «где нет жизни духовной, там смерть духовная, так же как,

¹ Библейские имена собственные переданы в массоретском чтении Священного Писания по сефардскому произношению [3, с. 274]. Иудаизм признает Священным Писанием 39 книг Ветхого Завета.

где нет жизни телесной, там телесная смерть. За смертью духовной следует смерть вечная, если душа не воскреснет истинным покаянием»¹.

Первым известным фактом коррупции было деяние христианского апостола Иуды Искариота, который предал (или просто продался, или совершил действие коррупционного характера) за 30 сребреников своего учителя Иисуса Христа (Евангелие от Матфея (27:4)). Хотя история этого вопроса сегодня далеко не очевидна, а полученные «кровавые» деньги были весьма невелики. На них в Новозаветные времена можно было приобрести лишь небольшой участок земли сомнительного качества (около одного гектара) в гористой местности близ древнего Иерусалима.

Автор настоящей статьи сделал уточняющие валютные расчеты по курсовым соотношениям за разные периоды времен и эпох, аргументирующие высказанные соображения: 30 сребреников (исходная база) = 120 серебряных римских денариев = 30 тетрадрахм = 120 драхм (в пересчете на момент обмена валют — тирский стaтер ≈ иерусалимский сикль (Иудея — Южное Царство) ≈ шекель Израиля (Северное Царство) = 400 сестерциев = 4,8 золотых ауреуса = 1200 ассам = 5000 долл. [11]. Кстати, налоговая система древнего Израиля была самая продуманная, изощренная и на порядок лучше организованная, нежели в Римской империи. А сиклями осуществлялись в столице все налоговые платежи; именно эта валюта была целью большинства обменных валютных операций возле храмового портика, что, кстати, жестко регулировалось и контролировалось Синедрионом.

Отметим, что надлежащая физическая форма нужна была первым христианским клерикалам (так сказать, волонтерам первого созыва) при ловле «человеков». Так, почти все апостолы у Иисуса Христа были вполне спортивными людьми, перемещаясь по 50 км в день в поисках новой паствы и пропитания. Особо выделялся Иуда Симонович Искариот — личность, безусловно, спорная, но он был любимым учеником Спасителя, Его доверенным лицом и добросовестным сотрудником, являлся надежным казначеем апостолов первого созыва, носил тяжеленный ящик с денежной наличностью, осуществлял закупки всего необходимого для апостольского служения.

До работы с Иисусом (апостольского служения) замечен был как кинжальщик-зелот, видный участник освободительной борьбы против римского владычества в Иудее². Был самым физически сильным из апостолов. Так, в бросании самых тяжелых камней на расстояние, по информации писателя Л. Н. Андреева, победил известного силача, самого могучего из учеников — апостола Петра (по-гречески — *камень*).

Конец Иуды был ужасен: предал ли он Христа из-за разочарования в его учении или так называемое предательство было инициировано самим Спасителем, — пусть об этом спорят клерикальные исследователи типа Этьена Кассе или светские писатели, создающие свои произведения в духе литературного эссе того же Л. Н. Андреева [1]. Во всяком случае, обнаруженные свитки пятого апокрифического Евангелия «От Иуды» [6] и Кумранские рукописи, которые могли бы пролить свет на эту запутанную историю, какого-либо доверия профессиональным историкам-исследователям и востоковедам не внушают.

¹ Коледич Е. Н. «Сокровище духовное, от мира собираемое» Тихона Задонского. Особенности поэтики. LAP Lambert Academic Publishing, 2014.

² Зелоты в Римской Иудее были закрытым обществом террористов, а для осуществления подрывной деятельности на этой имперской окраине нужны были, как и в наше время, денежные средства. Зелоты зарабатывали на свой террор, «крышуя» продажи жертвенных животных во время праздника Пасхи в Иерусалимском храме [Особое мнение Кураева А. В.]. Выгоняя же торговцев из Божия Храма, Спаситель мира выгонял именно разбойников, которые превратили Дом Бога в вертеп, а не вообще лиц, продававших сопутствующие храмовым ритуалам товары, работы и услуги.

Но вот, пусть читатель с воображением представит себе хлипкое дерево (по разным источникам — это береза, осина, ольха и даже рябина) у края пропасти, ветвь, на которую накидывается веревочная петля, простирается уже непосредственно над пропастью. И никаких тебе табуретов для удобств, как не к месту будет сравнение с ванной Б. А. Березовского или со скорбной кончиной Роббина Уильямса, или с бывшим министром печати и экс-главой «Газпроммедиа» М. Ю. Лесиным (по некоторым сведениям, настоящим коррупционером)¹. Вот как без уникальной физической подготовки, даже будучи достаточно сильным мужчиной, можно совершить суицид в таких неподобающих условиях ритуала? Вообразить это сложно; для такого действия нужны расторопные ассистенты.

Другой факт из других апокрифических изданий также описывает деяния собственно коррупционного толка. Например, Симон, увидев, что «при возложении рук Апостольских передается Дух Святой», принес апостолам деньги, т. е., по существу, взятку с просьбой: «...дайте и мне власть сию», на что апостол Петр ответил ему: «Серебро твое гибель тебе принесет, поскольку ты помыслил получить дар Божий за деньги». Так свидетельствует об этом Книга деяний святых Апостолов (Деян. 8:18) [5].

Затем в течение тысячелетия европейского, уже христианского средневековья понятие «коррупция» приобретает исключительно церковное, каноническое значение как искушение, оболщение, дьявольский соблазн. Коррупция в трактовке и коннотации католического богословия оказывается проявлением безусловной греховности, поскольку, по апостолу Иоанну, «...грех и есть беззаконие».

Ислам. Вторая по значимости мировая религия также строго запрещает давать и получать взятки; суры и аяты канонической версии Корана — священной книги мусульман — недвусмысленно в мусульманской традиции трактуют эти положения. Коран представляет собой свод высказываний, сделанных от имени Аллаха пророком Мухаммедом (Магомет, или Магомед, или Мохаммед, или Мухамад) и, согласно исламской догматике, эта книга является божественным руководством для человечества, последним Священным Писанием, ниспосланным самим Аллахом². Тексты Корана увещивают читателя вести жизнь чистую и благочестивую.

Мусульмане принимают эту милость, придерживаются божественного руководства, следуют его предписаниям, подчиняются его велениям, избегают его запретов и не преступают его ограничений. Следование кораническим путем, по мнению приверженцев ислама, служит залогом счастья и преуспевания, тогда как, наоборот, отдаление от него порождает причины многочисленных невзгод и несчастий (Сура 4.6:155 аят). Божественное руководство воспитывает мусульман в духе праведности, богобоязненности, благонравия, искренности, высокой нравственности и честности.

Пророк Магомет пользуется рассказом из Ветхого Завета об уничтожении городов Содомы и Гоморры для того, чтобы предостеречь врагов своих от греховности, распущенности, мздоимства и лихоимства и при этом уточняет: «...Ислам — не что иное, как возобновление „религии Аврамовой“, веры этого истинного „друга Божия“» (Сура 4, 124 аят). Пророк высказывал в своих первых речах расположение к исповедующим иудаизм, из которого он заимствовал существенные элементы для своего собственного учения.

И хотя текст Корана является, по мнению филологов, обрывистым, его канонический контент не содержит каких-либо ощутимых противоречий. Так, пророк

¹ Доклад полиции раскрывает обстоятельства смерти Михаила Лесина // Инопресса [Электронный ресурс]. URL: <https://echo.msk.ru/blog/echomsk/2105468-echo/> (дата обращения: 07.12.2017).

² Коран [Электронный ресурс]. URL: <http://koran.su/> 2:188/ (дата обращения: 07.12.2017).

Мухаммед говорил: «Проклятие от Всевышнего падет на того, кто дает взятку, и на того, кто берет ее» (Ибн Маджа). В другой версии данного хадиса сказано, что проклятие падет и на посредника между ними (Ахмад ибн Ханбал). О запрете коррупции в Коране сказано следующее: «Не присваивайте незаконно имущество друг друга и не подкупайте этим {имуществом} судей, чтобы намеренно присвоить часть собственности {других} людей грешным путем» (Сура 2 «аль-Бакара», 188 аят).

Политический журналист В.Р. Соловьев приводит в своей книге [9] любопытный пример специализации судей в российских арбитражных судах по конкретным странственно-территориальным игрокам (ЮКОС, «Лукойл», «Башнефть» и пр.) с привязкой исхода судебного разбирательства к курируемым олигархами товарным рынкам: «И конечно, процент побед у этих коммерческих структур был удивительно высок». В контексте же термина *зухд* (этическое понятие Ислама, концептуально близкое философии аскетизма, предполагающее полный отказ от земных наслаждений и удовольствий) правоверному мусульманину-аскету настоятельно рекомендована крайняя осмотрительность в различении дозволенного и запрещенного религиозным законом. Однако с отдельными положениями ислама верующим нужно скрупулезно разбираться, а не просто слепо верить сложившейся коннотации некоторых догматов. Здесь важно определиться, что правильнее и где расставлять акценты: строго ритуальное исполнение религиозных обрядов или вдумчивое изучение законов Священных писаний?

Выводы

1. В заключение следует заметить, что основные мировые религии без исключения, а также одна из самых интересных афро-карибских религий ограниченного хождения — *вуду*, которая является эклектическим сочетанием верований других религий¹, из всех видов коррупции единодушно осуждают, в первую очередь, представителей судебной ветви государственной власти, т. е. коррумпированность непосредственно судейского корпуса — служителей закона, а далее, по ранжиру, представителей бюрократического аппарата разных сфер управления всех уровней.
2. Автор статьи разделяет мнение специалистов, которые утверждают, что в принципе коррупция невозможна при отсутствии так называемой *дискреционной власти*, т. е. предоставления конкретному государственному органу или определенному чиновнику исключительного права действовать (бездействовать) по своему внутреннему убеждению и усмотрению, но якобы в рамках закона, который он истолковывает, разумеется, по-своему. Таким образом, и в данном случае речь может идти не о бытовой коррупции, а о качестве чиновничьего аппарата и сопряженной с существованием последнего упомянутой выше коррупционной «триады», т. е. попросту с функционированием многоликого института взятки. И не является фигурой речи теза — не берущий взятки чиновник вызывает подозрение.

Уже почти официально рассчитывается в РФ ежегодный средний размер взятки и ее динамика. Естественно, обложение узаконенных взяток налогом, как это предлагал в свое время харизматичный лидер ЛДПР, не улучшит ситуацию и никак не

¹ Параллели между Вуду и Христианством настолько сильны, что не существует никакой вражды между этими двумя религиями, и во многих областях они мирно сосуществуют. Сегодня священники обеих религий работают рука об руку, чтобы помочь принести мир и процветание в Африку, на родину вуду. Более того, понтифик католической церкви Папа Римский Иоанн Павел II говорил о почете, с которым он относился к практикующим вуду жрецам, признавая «основополагающую добродетель», присущую учению и верованию вуду. Папа даже присутствовал на священной церемонии вуду в 1993 г., помогая скреплению добрейшего сосуществования этих двух, казалось бы, противоположных религий.

снизит коррупционные риски. Или обсуждаемые идеи стимуляция через систему однократных вознаграждений подачи заявлений о фактах коррупции/конфликтах интересов по примеру Древнего Рима как эпохи политеизма (с пантеоном узко специализированных богов), так и уже христианского периода, представляются весьма опасными именно для нашего общества. А вот провести надлежащий анализ (в духе деятельностной компаративистики [11]) сравнительной эффективности метода «кнута vs пряника» в борьбе с коррупциогенностью российскому Законодателью еще только предстоит.

3. В связи с изложенным выше уничтожить коррупцию как феномен невозможно до тех пор, пока сохраняется возможность принятия субъективных решений публичными или должностными, даже глубоко религиозными, более того, воцерковленными, лицами в обход светского закона и/или Божьего Закона. Но разрозненные, на шумевшие и, несомненно, знаковые события коррупционного характера в уходящем году, в которых бесполезно искать конспирологические приметы, тем не менее, объединяются волей старой стервы «леди-истории» (не путать с исторической наукой и той самой пресловутой англичанкой), которая соблюдает свои, ей одной ведомые законы.

Россия же пока следует в фарватере собственного законодательства о борьбе с коррупцией, не торопится по разным причинам имплементировать и присоединиться к Конвенции Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию¹. Так, временной лаг с момента подписания этой Конвенции 27.01.1999 до момента ее ратификации в 2006 г. оказался непривычно значительным. А в отдельных случаях Законодатель даже понижает добротность нормативного акта, как это случилось, по оценочному суждению автора статьи, идя навстречу интересам избранных аффилированных структур и дополняя спорными поправками ст. 65 ФЗ-№ 44 «Порядок предоставления документации об электронном аукционе, разъяснений ее положений и внесение в нее изменений»².

Литература

1. Андреев Л. Н. Иуда Искариот и другие. СПб. : Вита Нова, 2009.
2. Бызов Л. Г., Семенова Т. А. Голоса прошлого: в 2 т. Т. 2 / сост. Л. Г. Бызов, Т. А. Семенова. М. : Новый хронограф. 2017.
3. Еврейская энциклопедия: в 16 т. Т. 1. СПб. : Изд-во Брокгауз-Ефронь. М. : Издательский Центр «Терра», 1991.
4. Макурова Т. [и др.]. Петербургский бизнес просит контроля // Региональный деловой журнал «Эксперт Северо-Запад», ноябрь 2013. С. 4–13.
5. Мещеряков Д. В. Возникновение и развитие коррупции // Гуманитарные научные исследования. 2016. № 10 [Электронный ресурс]. URL: <http://human.snauka.ru/2016/10/16705> (дата обращения: 28.11.2017).
6. Панас Г. Евангелие от Иуды: апокриф: роман. М. : Радуга, 1987.
7. Свирский Е. Свобода и выбор: метод. пособие. Ч. 1. Иерусалим : Изд-во Университета Духовного наследия, 1997.
8. Себов Г. Ф. Финал катастрофы. М. : Витязь, 2000.
9. Соловьев В. Р. Империя коррупции. Территория русской национальной игры. М. : Эксмо, 2012.

¹ Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (ETS № 174) (рус., англ.) [Электронный ресурс]. URL: <http://docs.cntd.ru/document/901858911/> (дата обращения: 25.12.2017).

² Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/573e8d1b7bfb3e86383b42db5a387aa3644cb676/. (дата обращения: 01.01.2018).

10. Соложенцев Е.Д. Топ-экономика. Управление экономической безопасностью. СПб. : Троицкий мост, 2016. Гл. 2. С. 125–139.
11. Цацулин А.Н. Экономический анализ. СПб. : Питер, 2014.
12. Флоренский П.А. Столп и утверждение Истины. Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах. Т. 1. М., 1990. С. 22–23.

References

1. Andreyev L. N. *Judas Iscariot and others* [Iuda Iskariot i drugie]. SPb. : Vita Nova, 2009. (rus)
2. Byzov L. G., Semenova T. A. *Past voices* [Golosa proshlogo]. In 2 v. V. 2 / collection of Byzov L. G., Semenova T. A. M. : New chronograph. 2017. (rus)
3. *The Jewish encyclopedia: in 16 v.* [Evreiskaya entsiklopediya: v 16 t.]. V. 1. SPb. : Brockhaus–Efron publishing house. M. : Publishing Center “Terra”, 1991. (rus)
4. Makurova T. [etc.]. *The St. Petersburg business asks control* [Peterburgskii biznes prosit kontrolya] // Regional business journal «Expert North-West» [Regional’nyi delovoi zhurnal «Ekspert Severo-Zapad»], November, 2013. P. 4–13. (rus)
5. Meshcheryakov D. V. *Emergence and development of corruption* [Vozniknovenie i razvitie korruptsii] // Humanitarian scientific researches [Gumanitarnye nauchnye issledovaniya]. 2016. N 10 [Электронный ресурс]. URL: <http://human.snauka.ru/2016/10/16705> (date of the address: 11.28.2017). (rus)
6. Panas G. *The Gospel from Judas: Apocrypha* [Evangeliye ot Iudy: apokrif]: novel. M. : Rainbow [Raduga], 1987. (rus)
7. Svirsky E. *Freedom and choice* [Svoboda i vybor]: methodical book. P. 1. Jerusalem : Publishing house of the University of Spiritual heritage [Izd-vo Universiteta Dukhovnogo naslediya], 1997. (rus)
8. Sebov G. F. *Accident final* [Final katastrofy]. M. : Vityaz’, 2000. (rus)
9. Solovyev V. R. *Imperia of corruption. Territory of the Russian national game* [Imperiya korruptsii. Territoriya russkoi natsional’noi igry]. M. : Eksmo, 2012. (rus)
10. Solozhentsev E. D. *Top economy. Management of economic security* [Top-ekonomika. Upravlenie ekonomicheskoi bezopasnost’yu]. Monograph (Part. 2. P. 125–139.). SPb. : Trinity Bridge [Troitskii most], 2016. 272 p. (rus)
11. Tsatsulin A. N. *Economic analysis* [Ekonomicheskii analiz]. SPb. : Piter, 2014. 704 p. (rus)
12. Florensky P. A. *The Pillar and Ground of the Truth: An Essay in Orthodox Theodicy in Twelve Letters* [Stolp i utverzhdenie Istiny. Opyt pravoslavnoi teoditsei v dvenadtsati pis’makh]. V. 1. M., 1990. P. 22–23. (rus)